

**ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA DEFORMATSIYA HAQIDA
TUSHUNCHA. KASBIY DEFORMATSIYANI KELTIRIB CHIQRUVCHI
OMILLAR VA UNI BARTARAF ETISH USULLARI**

*University of Business and Science
Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Avazbekova Gulzoda Anvarjon qizi
Email: gulzodaavazbekova@gmail.com*

**ПОНЯТИЕ О ДЕФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ. ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮЩИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ, И МЕТОДЫ ЕЁ
УСТРАНЕНИЯ.**

*University of Business and Science
Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Avazbekova Gulzoda Anvarjon qizi
Email: gulzodaavazbekova@gmail.com*

**UNDERSTANDING DEFORMATION IN THE MODERN EDUCATION
SYSTEM: FACTORS CONTRIBUTING TO PROFESSIONAL
DEFORMATION AND METHODS OF PREVENTION**

*University of Business and Science
Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Avazbekova Gulzoda Anvarjon qizi
Email: gulzodaavazbekova@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogning kasbiy mahorati, deformatsiyasi xususida so'z boradi. Ta'lim jarayonida pedagogning kasbiy layoqatida deformatsiyaning o'rni haqida fikrlar bildirilgan. Kasbiy deformatsiyaning ta'limdagi o'rni, ta'lim jarayonidagi roli, o'qituvchining deformatsiya orqali dars jarayonidagi kasbiy layoqati o'rtaga qo'yildi.

Kalit soʻzlar: deformatsiya, kasbiy layoqat, pedagogik jarayon, mukammallik, moslashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются профессиональные навыки и деформации учителя. Высказываются мнения о роли деформации профессиональной компетентности педагога в образовательном процессе. Освещены роль профессиональной деформации в образовании, её роль в образовательном процессе, а также профессиональная компетентность учителя в процессе обучения через деформацию.

Ключевые слова: деформация, профессиональная компетентность, педагогический процесс, совершенство, адаптация.

Abstract. This article talks about the professional skills and deformation of the pedagogue. Opinions were expressed about the place of deformation in the professional capacity of the pedagogue during the educational process. The place of professional deformity in education, its role in the educational process, the professional ability of the teacher in the course of the lesson through deformation was revealed.

Key words: deformation, professional competence, pedagogical process, excellence, adaptation.

Kirish. “Oʻqituvchi va murabbiylar – yangi Oʻzbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir” Sh.M.Mirziyoyev. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda ham taʼlim tizimini yangi bosqichga koʻtarish va uning samaradorligini oshirish boʻyicha keng koʻlamdagi oʻzgarishlar samarasini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-80-son 2022-2027-yillarga moʻljallangan “Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi” toʻgʻrisida”gi Farmonida “pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish” [1] kabi muhim vazifalar belgilandi. . Zamonaviy taʼlim tizimi jadal rivojlanib borayotgan sharoitda pedagoglarning kasbiy faoliyati yanada murakkablashmoqda. Oʻqituvchilar doimiy ravishda yangi bilim va koʻnikmalarni egallash, oʻquv jarayonini samarali tashkil etish va oʻquvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish zaruriyati oldida turishadi. Bunday sharoitda doimiy bosim, mehnat faoliyatining oʻziga xos xususiyatlari va turli omillar pedagogning kasbiy deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Kasbiy deformatsiya pedagogning ish unumdorligiga, psixologik holatiga va taʼlim sifati rivojiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shu bois, bu jarayonning oldini olish va uni korreksiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagoglarni psixologik qoʻllab-quvvatlash, kasbiy rivojlanish uchun sharoit yaratish, stress omillarini kamaytirish kabi chora-tadbirlar bu muammoni yumshatishga yordam beradi. Bundan kelib chiqadiki, pedagogning

kasbiy faoliyati davomida yuzaga keladigan salbiy va ijobiy o'zgarishlarni va ularni tartibga solish bo'yicha tizimli ishlar olib borilganligini ko'rsatadi. O'qituvchining kasbiga oid uzoq muddatli faoliyati davomida uning fikrlash tarzida, xatti-harakatlarida va shaxsiy xususiyatlarida turli xil muammoli vaziyatlar yuzaga keladi va bu holat deformatsiya tushunchasini anglatadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. "Kasbiy deformatsiya" tushunchasi ilk bor psixologiya va sotsiologiya fanlarida paydo bo'lgan. Bu atama insonning ma'lum bir kasb faoliyati davomida shaxsiy xususiyatlari, xulq-atvori va emotsional holatlarining asta-sekin o'zgarib borishini ifodalaydi. Ushbu tushuncha asosan emotsional zo'riqish, ruxiy charchoq, ijtimoiy rollarning buzilishi natijasida yuzaga chiqadi. Bu masalani dastlab 20-asrning o'rtalarida g'arbiy psixologlar, xususan A. Maslow, K. Levin, R. Lazarus, K. Rogers, F. Taylor, H. Selye kabi olimlar insonning kasbiy faoliyatdagi ruhiy holatlari va stress omillarining ta'siri orqali izohlashga harakat qilganlar. Keyinchalik bu tushuncha pedagogik faoliyatga ham ko'chdi va "pedagogik kasbiy deformatsiya" alohida ilmiy yo'nalishga aylandi.

Kasbiy deformatsiya tushunchasini kim ilgari surgan?

"Kasbiy deformatsiya" atamasi birinchi bor rus olimi A.K. Markova tomonidan pedagogik faoliyat doirasida chuqur tahlil qilindi. U o'zining "O'qituvchining kasbiy faolligi va o'z-o'zini rivojlantirish motivatsiyasi" (1996) nomli asarida o'qituvchi shaxsining kasbiy jarayonlarda o'zgarishi, ruhiy-psixologik salomatligining buzilishi haqida to'xtalgan. A.K. Markova fikriga ko'ra, pedagogik kasbiy deformatsiya — bu o'qituvchining ichki resurslarining kamayishi natijasida paydo bo'ladigan ruhiy va shaxsiy o'zgarishlardir.

Bu holat pedagogning dars o'tish uslubi, shaxslararo munosabati va ta'lim sifati pasayishiga olib keladi. Bu borada kasbiy intilish, mehnat ishonchligini ta'minlash, mehnat qobiliyatini oshirish muammolari, shuningdek, kasbiy faoliyatdagi noqulay sharoit bilan bog'liq vaziyatlar tadqiq etilgan ilmiy izlanishlarni ko'rish mumkin. Biroq professional deformatsiyaning profilaktik tizimini takomillashtirish masalalariga bir muncha kam e'tibor qaratilgan. Kasbiy pedagogik deformatsiyaning profilaktik tizimini takomillashtirish uchun esa birinchi navbatda professional deformatsiyaning mazmun-mohiyati va uning rivojlanishi sabablarini o'rganmoq lozim.

Tadqiqot metodologiyasi. Deformatsiya – (lotincha "deformation" – "buzilish", "o'zgarish") bu tashqi va ichki ta'sirlar natijasida tana shakli va funksiyalarining o'zgarishidir, degan ma'noni anglatadi. Kasbiy deformatsiya – bu kasbiy faoliyatda tashqi va ichki omillar ta'siri natijasida mutaxassisning kognitiv, xulq-atvor va motivatsion sohasida yuzaga keladigan salbiy o'zgarishlardir. Pedagogik deformatsiya – bu nafaqat alohida o'qituvchiga, balki butun ta'lim tizimiga ta'sir

ko'rsatadigan muammo bo'lib, o'qitish samaradorligini pasaytirishi, o'quvchilar bilan muloqot sifatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, ushbu fenomenning sabablarini o'rganish, uning belgilari va oldini olish choralari ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi.

O'qituvchilarda kasbiy deformatsiya quyidagi jihatlarda namoyon bo'lishi mumkin:

- Motivatsiyaning pasayishi – ishga bo'lgan qiziqish yo'qoladi, o'qituvchi faqat majburiyat sifatida ishlay boshlaydi.

- Emotsional charchash – o'qituvchi tez asabiylashadi, o'quvchilar va hamkasblari bilan muomala qilishda muammolar yuzaga keladi.

- Pedagogik dogmatizm – o'qituvchi yangiliklarni qabul qilmaydi, faqat eski uslub va metodlarga tayanadi.

- Shaxsiy hayot va ish o'rtasidagi muvozanatning buzilishi – pedagog butun diqqat-e'tiborini faqat ishga qaratadi, natijada oilaviy va ijtimoiy hayoti izdan chiqadi.

Yuqorida keltirilgan jihatlar pedagogning kasbiy faoliyatida ko'plab muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi va buning natijasida pedagog faoliyatida kamchiliklar, kasbiga nisbatan yuzaki qarash paydo bo'la boshlaydi. Kasbiy deformatsiyani keltirib chiqaruvchi ko'plab holatlar mavjud. Pedagoglarning kasbiy deformatsiyasiga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:

- Og'ir mehnat sharoitlari – haddan tashqari dars yuklamasi, doimiy hisobotlar va majburiy yig'ilishlar pedagogni ruhiy charchatadi.

- Oylik ish haqi pastligi – pedagog ko'p ishlasa-da, mehnatining moddiy jihatdan yetarlicha qadrlanmasligi stressni oshiradi.

- Ijtimoiy bosim va kutilmalar – jamiyat o'qituvchidan doim ideal xulq-atvor va namunali faoliyatni kutadi, bu esa ularga ortiqcha bosim yuklaydi.

- O'quvchilarning intizomi va qiziqishi pasayishi – ayrim hollarda o'quvchilar darslarga yetarlicha e'tibor qaratmaydi, bu esa o'qituvchini ruhiy tushkunlikka soladi.

- Texnologik o'zgarishlar – zamonaviy ta'limda innovatsiyalar tez joriy etilmoqda, har doim yangiliklardan xabardor bo'lish esa har bir pedagog uchun oson emas.

Pedagogning kasbiy faoliyati davomida bunday omillarni ko'plab uchratish mumkin. Ushbu omillarni bartaraf etish uchun esa kasbiy deformatsiyani paydo bo'lishini oldina olish va bu jihatlarni muhim hisoblamagan holda o'z ustida ishlashni davom ettirishi asosiy o'rinda turadi. Agar o'qituvchi pedagoglarda faoliyati davomida kasbiy deformatsiya vujudga kelgan bo'lsa, u holda buni oldini olish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- Emotsional va psixologik barqarorlikni saqlash

- Meditatsiya, nafas mashqlari yoki psixologik treninglar orqali stressni kamaytirish.

- Ishdan tashqari qiziqarli mashg'ulotlar (hobbi) bilan shug'ullanish

- Ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlash
- Ishdan tashqari vaqtni oila va do'stlar bilan o'tkazish.
- Haddan tashqari ortiqcha ishlashdan saqlanish va dam olishga e'tibor qaratish.
- O'z-o'zini rivojlantirish
- Yangi pedagogik metod va texnologiyalarni o'rganish, o'qituvchilar uchun mo'ljallangan kurs va seminarlar orqali bilimlarni yangilab borish.
- Kitob o'qish, professional jurnallar va bloglarni kuzatib borish.
- Jismoniy faollik va sog'lom turmush tarsi
- Sport bilan shug'ullanish, jismoniy mashqlar qilish va sog'lom ovqatlanish.
- Yetarlicha uyqu va hordiq olish.
- Pedagogik hamjamiyat bilan muloqot qilish
- Hamkasblar bilan tajriba almashish va muammolar bo'yicha maslahatlashish.
- Psixolog yoki murabbiylardan yordam so'rash.

Pedagoglarning faoliyati davomida Yuqorida keltirilgan yo'llar orqali pedagogning kasbiy faoliyati davomida yuzaga keladigan deformatsiyalarni bartaraf etish mumkin.

Tahlillar va natijalar. Ushbu maqola ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan pedagoglarning kasbiy faoliyati davomida yuzaga keladigan pedagogik kasbiy deformatsiyalarni vujudga kelish sabablari va uni oldini olish bo'yicha fikrlar keltirib o'tilgan. Pedagoglarning kasbiy deformatsiyasi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy muammo bo'lib, u o'qituvchilarning motivatsiyasi, hissiy barqarorligi va ish unumdorligining pasayishiga olib keladi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kasbiy deformatsiyasi quyidagi omillar bilan bog'liq:

- Hissiy charchash: Doimiy stress va yuqori ish yuklamasi o'qituvchilarda hissiy charchashga olib keladi.
- Monotoniya: Faoliyatdagi takrorlanuvchi vazifalar va yangiliklarning yetishmasligi kasbiy zerikishga sabab bo'ladi.
- Boshqaruv eroziyasi: Rahbariyat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi va boshqaruvdagi muammolar o'qituvchilarning motivatsiyasini pasaytiradi.
- "Kuyib ado bo'lish" sindromi: Uzoq muddatli stress va hissiy zo'riqish natijasida o'qituvchilarda bu sindrom rivojlanishi mumkin.

Ushbu omillarni kamaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

Psixoprofilaktik tadbirlar: O'qituvchilar uchun stressni boshqarish bo'yicha treninglar va psixologik maslahatlar tashkil etish.

Kasbiy rivojlanish: O'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar va metodikalar bilan tanishtirish, ularning malakasini oshirish.

Mehnat sharoitlarini yaxshilash: O'qituvchilarning ish yuklamasini optimallashtirish, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish. Shuningdek, o'qituvchilarning muloqot madaniyatini oshirish, pedagogik nizolarni

samarali hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhimdir. Bu esa o'qituvchilarning psixologik salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, agar pedagoglarning kasbiy deformatsiyasiga qarshi tizimli choralar ko'rilsa, ta'lim sifatini oshirish va o'qituvchilarning o'z kasbiga bo'lgan qiziqishini saqlab qolish mumkin bo'ladi. Shundan so'ng esa mamlakatimizda zamonaviy ta'lim tizimida ko'plab mavjud muammolarni hal qilish va ta'lim sohasida ko'plab yutuqlarga erishishimiz mumkin.

Xulosa. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy deformatsiyasi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kasbiy deformatsiyasiga ta'lim muassasalaridagi yuqori ish yuklamasi, moddiy rag'batlantirishning yetarli emasligi, ijtimoiy bosim va doimiy stress kabi omillar sababli yuzaga keldi. Bu esa o'z navbatida pedagogik jarayonning samaradorligini pasayishiga olib keladi. Kasbiy deformatsiyaning oldini olish uchun ta'lim tizimida kompleks yondashuv zarur. O'qituvchilarning psixologik va hissiy barqarorligini ta'minlash, ularning malakasini oshirish va mehnat sharoitlarini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda mavzuni yanada chuqurroq o'rganish va bunday holatlarni bartaraf etishda yangi chora - tadbirlarni ishlab chiqarish va ularni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Pedagoglarning o'z kasbiga bo'lgan ishonchi va zavqi qayta tiklanadi hamda o'quvchilar uchun yanada sifatli va samarali o'qitish muhiti yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-80-son Farmoni 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.
2. Abdusamiyev Dilmurod Abdunabi o'g'li "O'qituvchi faoliyatida yuzaga keladigan kasbiy deformatsiyani oldini olishning pedagogic imkoniyatlari". Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss.Avtoref. – Namangan 2023
3. Azarova, L.M. (2019). O'qituvchilarning kasbiy deformatsiyasi: sabablari, oqibatlar va uni bartaraf etish yo'llari. Moskva: Pedagogika Press.
4. Nazarova, G. (2020). O'qituvchining shaxsiy kamoloti va uning kasbiy deformatsiyaga ta'siri. Toshkent: Fan va ta'lim
5. Xo'jaeva, M. (2021). O'qituvchilarda kasbiy stress va uni bartaraf etish usullari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti
6. Boynazarovna, A. S. (2022). Innovatsion faoliyat va axborotlar bilan ishlashga ijtimoiymadaniy adaptatsiya hosil qilish muammosining psixologik asoslari. Ta'lim fidoyilari, 21, 73-77.